

GEOMETRIYA FANINI O`QITISHDA XALQARO STANDARTLARNING AHAMIYATI

O'zbekistan Respublikasi IIV

Qoraqalpoq akademik litsey

matematika fani o'qituvchisi

Abdiniyazova Sawlexan Joldasbaevna

Annotatsiya: Ushbu maqolada geometriya fanini o'qitishda xalqaro standartlarning ahamiyati hamda ushbu sohasini rivojlantirish uchun mavjud imkoniyatlardan foydalanish darajasi va amalga oshirilayotgan islohotlar o'rganilgan.

Kalit so'zlar: geometrik shakllar, amaliy ko'nikmalar, matematik masala, simmetriya, burchaklar, proporsiya, o'quvchilar, xalqaro standartlar, geometriya.

Uzluksiz ta'lim tizimida geometriya kursini o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv o'quvchilarda kasbiy, shaxsiy va kundalik hayotda uchraydigan holatlarda samarali harakat qilishga imkon beradigan amaliy ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirishni nazarda tutadi.

O'quvchining matematika sohasidagi kompetentligi unga istalgan matematik masalaga yanada Umumlashtirilgan va ijodiy yondashish imkonini beradi. Kompetentlikka oid masalalar tanish malakalarni o'quvchilar uchun notanish vaziyatlarda qo'llashni nazarda tutadi.

Geometriya o'qitishga kompetent yondashuvda e'tibor masalani yechish mantiqi, bilimlarning nazariy sohalarini ajratish va tahlil, u yoki bu masalani yechishning ma'lum bo'lgan prognozlash (uni xayolda dastlabki sxematik tarzda tasavvur qilish) ga ko'chiriladi.

Geometriya darsi boshqa darslardan shunisi bilan farq qiladiki, istalgan mavzuni o'rganish chog'ida katta miqdordagi matematik masalalar yechiladi. Shu sababli kompetentikni ko'p jihatdan masalalar yordamida rivojlantirishga to'g'ri keladi. Geometriya darslarida faol rivojlantiriladigan asosiy kompetentliklardan biri o'quv-bilish kompetentligi hisoblanadi, chunki u o'quvchilar faoliyatining asosi turi - o'quv-bilish faoliyati bilan bog'liq.

Xalqaro standartlar, geometriya fanini o'qitishda quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

Maqsadlar va maqsadlar: Geometriya fanini o'qitishning xalqaro standartlari, o'quvchilarning geometriya bilimlarini o'rganish, tushuntirish va qo'llash maqsadlarini belgilayadi. Bu standartlar o'quvchilarni geometriyaga oid asosiy tushunchalarni o'rganish, tahlil qilish, muammolar yechish va geometric qarashlarni amaliyotda qo'llashga yo'naltiradi.

Mavzular va tartib: Geometriya fanini o'qitishning xalqaro standartlari, o'quvchilarga o'rganish jarayonida o'rgatilishi kerak bo'lgan mavzularni va ularni tartiblashning yo'nalishlarini belgilayadi. Bu standartlar, geometriya fanining asosiy mavzularini, shuningdek, geometrik shakllar, simmetriya, burchaklar, proporsiya va boshqa mazmunlarni o'rganishni ta'minlayadi.

O'quv metodlari va usullar: Xalqaro standartlar, geometriya fanini o'qitish uchun tavsiya etilgan o'quv usullarini, metodlarni va o'qitish vositalarini belgilayadi. Bu standartlar, o'quvchilarni o'zlashtirish, tahlil qilish, tashqi obyektlar bilan ishlash, so'zlash va hisoblash usullarini o'rganishga yo'naltiradi. Standartlar, interaktiv darsliklar, amaliy mashg'ulotlar, kompyuter dasturlari va boshqa o'quv vositalarini ham o'rganish jarayonida tavsiya qiladi.

O'qitishning baholash va baholash:

Geometriya fanini o'qitishning xalqaro standartlari, o'quv natijalarini baholash, baholash va ma'lumotlarni qayta ishlashning yo'nalishlarini ta'riflaydi.

Bu standartlar, o'quvchilarning geometriya bilimlarini baholash uchun ma'lumotlar va hisob-kitoblarni o'rganishni, tushuntirishni va qo'llashni ta'minlaydi.

Geometriya fanini o'qitishning xalqaro standartlari, dunyoda qo'llaniladigan bir qator xalqaro tashkilotlar, masalan, UNESCO, OECD, ICMI va boshqalar tomonidan belgilanadi. Bu standartlar o'quvchilar, o'qituvchilar, o'quv va o'rganish materiallarini, darsliklar va o'quv resurslarini yaratishda keng qo'llaniladi. Geometriya fanini o'qitishda xalqaro standartlarni o'rganish va ularni amaliyotga tatbiq qilish, o'quvchilarga yuqori sifatli geometriya ta'limi ta'minlaydi va ularga dunyo bo'ylab o'z bilimlarini oshirishda malaka va ko'nikmalarga ega bo'lishida juda katta yordam beradi.

Demak, biz ushbu ulkan maqsadga erishimiz uchun ta'limni sifatini oshirish, bunga har bir o'qituvchi yetuk salohiyatli bo'lishi, o'z fanini sevishi, ta'lim-tarbiyaning yangi shakllari, vositalari va texnologiyalarini mustahkam egallashi, xorijiy tillarni bilishi hamda rivojlangan davlatlarning ta'lim usullaridan xabardor bo'lishi, bulardan milliyligimizga xoslarini keng tatbiq etishi, eng asosiysi o'qituvchi yangilik yaratuvchi ijodkor bo'lishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1 Mirziyoyev Sh. M Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent. O'zbekiston. 2017
- 2 Бевз Г. П. Геометрия: Учебник для 7-11 кл. / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н.Г. Владимирова. - М.: Просвещение, 1990
- 3 Umumiy pedagogika. Qism I: darslik / O.Musurrnonova [va boshq.]. -Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2020
- 4 Асадова М. Урта Осиё машхур олимлари ва уларнинг математикага оид ишлари.— Тошкент: «Укитувчи», 1983